

apenado Pavão

opinião como direito

NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS

outubro 16, 2024 por a pena do pavão, publicado em ensaios, jurídico, opinião

Ano 12 – Vol. 10 – N. 58/2024

Que nós juristas aprendíamos na Academia a viver em uma bolha, não há dúvidas. O país dos bacharéis, historicamente, sempre foi assim. Mas eis que as ideias revolucionárias invadiram, paulatinamente, o ambiente acadêmico e o que era alheio ao mundo alçou a um estádio pior: nasceram os unguidos de uma república cuja visão mundial passou a ser diminuta.

Deles nos fala, com autoridade, Thomas Swoell na obra **OS UNGIDOS: A fantasia das políticas sociais dos progressistas**. A indicação de leitura não pode deixar de ser feita, pois a desmistificação de discursos é apresentada com argumentos consistentes e didáticos.

A imprensa, por diversos meios, veicula, com alarde, que ministros do Supremo Tribunal Federal monitoram os deputados e senadores que votaram favoravelmente a um conjunto de medidas que aperfeiçoam o cenário institucional, através de projetos de emendas à Constituição, ou ao que sobrou dela na minha visão.

A mesma imprensa, mergulhada em comprometimentos indevidos, dá sua ênfase aos fatos de que qualquer aprovação legislativa será barrada pelo próprio STF sob a alegação de inconstitucionalidade. De juristas e loucos...

Para que as coisas fiquem escancaradas ainda mais, os próprios ministros se lançaram a emitir opiniões prévias fora de autos por algo que, institucionalmente, segue o devido processo legislativo sem máculas, até onde se tem conhecimento.

Quando eu achava ter visto de tudo eis que um dos ímpares dos demais pares passou a alardear que processo de **impeachment** de ministros do STF pode ser examinado pelo STF. Alto lá! Já foram longe demais. Controle de constitucionalidade possui filtros e neles não se encontra o que é objeto de aprovação pelas Comissões do Congresso Nacional. Os óbices são estreitos, como, aliás, já decidiu o próprio tribunal.

Muita coisa espanta, mas nada incomoda a imprensa, quando ministros que julgam empresas envolvidas nos maiores crimes de corrupção ocorridos na história do Brasil, são convidados e participam de eventos patrocinados pelas mesmas organizações empresariais.

Pois bem, perdeu-se a noção de moralidade como princípio constitucional expresso? Ou será que a moralidade, como a democracia, também passou a ser relativa?

Assisti o YouTube veiculando programas nos quais algumas jornalistas (mais parecendo líderes de torcidas de times de futebol americano) festejavam essas reações de ministros e (em alguns casos) alguns insultos não tão velados contra parlamentares. Que decadência!

Os professores desse tipo de gente são da geração Paulo Freire, a mesma que é incapaz de compreender conjunção verbal e por isso sem saber explicar o que significa o tempo infinitivo de um verbo, perdendo-se em construções vocabulares inexistentes no idioma, embora revelem o grau de patologia. O que poderiam ensinar?

Tudo leva a crer que essa gente estulta, com microfone e celular nas mãos, repousou mais nos sofás e redes dos diretórios acadêmicos, na brisa, ao tempo em que incensava o carniceiro Guevara, quando deveria frequentar as bibliotecas.

O Brasil de hoje, nesse compasso do nível de ignorância e mediocridade vai piorar, mas aos que ainda se lançam a se manifestar sem que recorram a insultos é bom dizer: não há lugar para unguidos, sobretudo quando o poder se funda na democracia representativa, como faz a Constituição de 1988. Então, que sejam postos os pingos nos "is".

O que existe em curso em nada, mas nada mesmo, retira qualquer competência constitucional expressa do STF. Nenhum dos projetos suprime o que foi decidido pela Assembleia Nacional Constituinte em relação ao STF. O mesmo já não se pode dizer em relação ao STF quando o assunto são as tais decisões monocráticas, que vilipendiam a vontade majoritária do parlamento, e, portanto, do poder constituinte originário que lá está representado.

Sem dúvida há um excesso de vontade mais do que contramajoritária (que se traduziria por uma decisão colegiada). Hoje, o que vige, são decisões individuais perenes que condenam o Congresso Nacional à quase inutilidade, não fossem alguns nepotismos transversos que se vê na república.

Não é necessário relacionar o número significativo de casos submetidos ao STF por deputados e senadores que, irrisignados com as decisões parlamentares, recorrem ao tribunal para suspender decisões legislativas ou suplanta-las por liminares judiciais.

É preciso que se diga, mesmo a contragosto dos supostos unguidos, que a Constituição possui solução expressa para moderação de excessos. E não se trata de nenhum poder moderador, mas de moderação que está prevista quando os poderes da república não funcionarem corretamente.

Infelizmente os covardes perfilados não se deram conta de que a expressão constitucional ignorada os faz prevaricadores conscientes.

Se houve um tempo em que se discutir poder moderador – figura indevida como exposta pela imprensa – parecia golpe de estado, isto não transferiu ao guardião da Constituição tal tarefa.

Guardar a Constituição é protegê-la contra qualquer ameaça e preservar sua integralidade. Relê-la, com construtivismos deletérios, subjetivismos arrogantes e destoantes da realidade, é tão grave quanto vilipendiar o erário.

Não fosse o próprio tribunal ignorar a autocontenção como medida mais adequada a um verdadeiro estado democrático e de direito e nada disso estaria ocorrendo. E é preciso pontuar: nenhum dos Poderes está sobre o outro, porquanto, não há hierarquia nesse contexto.

Como defendo, academicamente, a guarda da Constituição se dá de duas maneiras: pela aplicação direta ou pelo controle de constitucionalidade. As duas vias demandam um juízo paradigmático: o que diz a norma e o que faz valer a decisão. Ou há ajustamento ao previsto ou tudo passará a ser criativismo. Outra coisa não é a abominável "mutilação constitucional" se não a supressão da cláusula pétrea que divide atribuições quando fala em separação dos poderes.

O Brasil vive um verdadeiro retrocesso em pelo menos quatro séculos quando o assunto é Constituição. O que faz o Congresso Nacional sobre a matéria é, pragmaticamente, reagir através do processo legislativo para defender a própria Constituição, sem agir fora das regras do jogo.

O império da lei é a vontade geral posta sob a forma de norma, seja da Constituição, seja de espécies inferiores. Portanto, suspender decisões que importem em violação constitucional expressa, de forma direta ou oblíqua, outra coisa não é além de restaurar a sanidade jurídica suprimida pelo excesso de poder.

A moderação prevista pela Constituição, não obedecida como a redação prevê, e muito menos transferida a qualquer tribunal, não pode ser confundida com a guarda da constituição. Guardar é obediência ao que ela diz, e por que todas as autoridades são iguais a todos os cidadãos, na forma das leis, não há espaço para autoproclamações de unguidos.

O momento só me convence, mais ainda, de que passa da hora de termos uma Corte Constitucional com atribuição exclusiva de guarda da Constituição e competência para julgar as ações constitucionais. Seus membros, com mandatos de até oito anos, para guardar simetria com o senado Federal, e sem possibilidade de recondução. Tudo o mais deve caber ao STJ.

O passo dado hoje, pela via legislativa, é o mais civilizado que existe. Fora dele só a força, hipótese que não se deseja.

COMPARTILHE ISSO:

CURTIR ISSO:

Carregando...

RELACIONADO

- PROPOSITOS CONFESSADOS**
setembro 5, 2024
Em "Crônicas"
- FOI INÚTIL CENSURAR**
outubro 11, 2024
Em "Ensaios"
- PERSONA NON GRATA: HIC UTI FORIS**
fevereiro 19, 2024
Em "Ensaios"

com a tag constituição, democracia, direito, estado

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Professor Titular do Curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor de Direito Constitucional do Curso de Direito da UFMA Membro da Associação de Ciência Política do Estado de Nova York (NYSOSA), New York State Political Science Association Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE Pesquisador junto a CAPES-CNPQ - Grupo de Estudos de Direito Constitucional Contemporâneo **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR **FOI INÚTIL CENSURAR** PRÓXIMO POST **O PLURAL E O SINGULAR**

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

A GUARDA DO GUARDIÃO

O PLURAL E O SINGULAR

NÃO HÁ VAGAS PARA UNGIDOS

FOI INÚTIL CENSURAR

A MONTANHA E OS RATOS

ARQUIVOS

Selecione o mês

COMENTÁRIOS

CARLOS AUGUSTO FURTA...

em **PODRES PODERES**

Sanatiele Pereira em

PERSONA NON GRATA: HIC UTI FOR...

A PENA DO PAVÃO em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

Antonio Ailton em **ME CHAME DE EXCELÊNCIA!**

José Reinaldo Pavão... em

TEM TEMPO